

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19965492>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA SUN'IY INTELLEKT VOSITALARIDAN ONGLI FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Qambarova Risola Xusniddin qizi

Yangi Asr Univeristet maktabgacha va maktab ta'lim kafedra o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt vositalaridan ongli foydalanish madaniyatini shakllantirish masalasi ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab beriladi. Tadqiqotda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, raqamli muhitning ta'siri hamda o'qituvchining yo'naltiruvchi roli tahlil qilinadi. Natijada SI vositalaridan ongli foydalanish madaniyatini shakllantirishning didaktik shartlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, boshlang'ich ta'lim, raqamli savodxonlik, axborot madaniyati, pedagogik yondashuv.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено научно-педагогическое обоснование вопроса формирования культуры осознанного использования инструментов искусственного интеллекта среди учащихся начальной школы. В исследовании анализируются возрастные характеристики учащихся, влияние цифровой среды и направляющая роль учителя. В результате определены дидактические условия формирования культуры осознанного использования инструментов ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, начальное образование, цифровая грамотность, информационная культура, педагогический подход

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt (SI) vositalarining joriy etilishi ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. SI asosidagi platformalar o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish imkonini beradi¹.

¹ Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence. – London, 2018. – B. 45.

Biroq boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari, xususan, ularning tanqidiy fikrlash va axborotni mustaqil baholash ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganligi SI vositalaridan foydalanishda muayyan muammolarni yuzaga keltiradi¹.

Shu sababli boshlang'ich ta'lim jarayonida SI vositalaridan ongli foydalanish madaniyatini shakllantirish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi faol o'quv faoliyati orqali amalga oshadi. Bu jihat Jean Piaget tomonidan ishlab chiqilgan nazariyada asoslab berilgan².

Shuningdek, Lev Vygotsky o'zining ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasida bilimlar o'zaro hamkorlik va yo'naltirilgan faoliyat orqali shakllanishini ta'kidlaydi³.

Zamonaviy tadqiqotchilar, jumladan Rose Luckin sun'iy intellekt vositalari ta'limda samarali bo'lishi uchun pedagogik nazorat muhim ekanligini qayd etadi⁴.

Biroq mavjud tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarida SI vositalaridan ongli foydalanish madaniyatini shakllantirish masalasi yetarli darajada o'rganilmagan.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi AI vositasidan foydalanayotganda quyidagilarni bilishi kerak: AI doim ham javobni to'g'ri bermaydi faqatgina umumiy bo'lgan ma'lumotlarni berishi mumkin; undan tayyor javob ko'chirish uchun emas, tushunish, izlanish va fikrlashni rivojlantirish uchun foydalaniladi; shaxsiy ma'lumotlarni kiritish mumkin emas; AI olingan ma'lumotlarni o'qituvchi ilmiy manba bilan solishtirish zarur. AI dan foydalanishda asosiy ko'nikmalarni shakllantirish zarur:

maqsadli foydalanish: o'quvchi AI'dan rasm chizish g'oyasi, ertak davom ettirish, so'z ma'nosini tushunish, matni soddalashtirish yoki savolga yo'naltiruvchi izoh olish uchun foydalanadi. tanqidiy fikrlash: bola "AI aytdi, demak to'g'ri" degan fikrdan voz kechib, "Bu javob to'g'rimi?", "Darsligimda qanday yozilgan?", "O'qituvchim nima deydi?" kabi savollarni berishga o'rganadi. axborot xavfsizligi: o'quvchi o'z ismi, manzili, telefon raqami, maktabi, paroli, oilaviy ma'lumotlari kabi shaxsiy axborotlarni AI vositalariga yozmaslik kerakligini biladi.

Akademik halollik: AI dan tayyor topshiriqni ko'chirib olish emas, balki yordamchi vosita sifatida foydalanish madaniyati shakllantiriladi.

O'qituvchining vazifasi - AI vositalarini darsda nazoratsiz emas, balki aniq pedagogik maqsad bilan qo'llashi kerak. Masalan, "AI javobini tekshir", "AI xatosini top", "AI bergan hikoyani davom ettir", "AI javobini darslik bilan solishtir" kabi topshiriqlar bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

¹ Holmes W. Artificial Intelligence in Education. – 2022. – B. 62.

² Piaget J. The Psychology of the Child. – 1969. – B. 89.

³ Vygotsky L.S. Mind in Society. – 1978. – B. 102.

⁴ Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence. – 2018. – B. 73.

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi:

- nazariy tahlil;
- pedagogik kuzatuv;
- tajriba-sinov ishlari;
- taqqoslash metodi.

Tajriba 3-sinf o'quvchilari ishtirokida olib borilib, ular nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhida SI vositalaridan foydalanishda maxsus metodik yondashuv qo'llanildi:

- natijalarni tekshirish;
- savol berish ko'nikmasini rivojlantirish;
- muhokama va refleksiya.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki:

- o'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasi oshdi;
- axborotni tekshirish ko'nikmalari shakllandi;
- mustaqil fikrlash rivojlandi;
- SI vositalariga nisbatan ongli munosabat yuzaga keldi.

Nazorat guruhida esa bunday natijalar sezilarli darajada kuzatilmadi, tahlillar shuni ko'rsatdiki SI vositalaridan foydalanish samaradorligi o'qituvchining pedagogik faoliyatiga bevosita bog'liq. Agar SI vositalari nazoratsiz qo'llansa, o'quvchilarda tayyor javoblarga qaramlik shakllanadi. Aksincha, metodik yondashuv asosida foydalanilganda, o'quvchilarning kognitiv va refleksiv ko'nikmalari rivojlanadi. Bu esa SI vositalaridan foydalanish jarayonini boshqaraish zarurligini ko'rsatadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt vositalaridan ongli umumli foydalanaish madaniyatini shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim ko'rsatkichidir. Taqqidqotlar shuni ko'rsatdiki, mazkur jarayon maxsus pedagogic yondashuv asosida samarali amalga oshiriladi va o'quvchilarning raqamli savodxonli hamda mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence. – London: UCL Press, 2018.
2. Holmes W. Artificial Intelligence in Education. – Springer, 2022.
3. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
4. Vygotsky L.S. Mind in Society. – Harvard University Press, 1978.
5. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.